

MUSTAQIL TA’LIMNI ELEKTRON TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI

Uchqurova Z.Sh.

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘ZPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040650>

Annotatsiya. *Ta’limni kompyuterlashtirish insonning aqliy rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shadi. Chunki kompyuter yordamida o‘qitish jarayonida inson fikrlash usul va metodlari qatoridan induksiya va deduksiya, umumlashtirish va aniqlashtirish, tahlil va sintez, tasniflash va tizimlashtirish, abstraksiyalashtirish va o‘xshatish kabilar tabiiy ravishda o‘rin oladi.*

Kalit so‘lar: *Pedagogik tashhis, axborot texnologiyalari, boshqarish, Blum taksonomiyasi, test metodi.*

Аннотация. *Компьютеризация образования вносит значительный вклад в развитие человека. Потому что в процессе компьютерного обучения, индукции и дедукции, обобщения и выяснения, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстракции и сходства по своей сути включены в методы и методы человеческого мышления.*

Ключевые слов: *Педагогическая диагностика, информационные технологии, менеджмент, таксономия Блума, метод испытаний.*

Abstract. *Computerization of education makes a significant contribution to human development. Because in the process of computer learning, induction and deduction, generalization and clarification, analysis and synthesis, classification and systematization, abstraction and similarity are inherently included in the methods and methods of human thinking.*

Keywords: *Pedagogical diagnostics, information technologies, management, Blum taxonomy, test method.*

Mamlakatimizda ta’lim muassasalarining elektron o‘quv-metodik resurslari bazasini keng qamrovli innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash, pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tubdan yangilash bo‘yicha amalga oshirilgan tizimli islohotlar doirasida o‘quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturiy vositalarni joriy etish va qo‘llab-quvvatlash darajasi oshdi. Yaratilgan shart-sharoitlar biologiya ta’limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanish texnologiyalarini takomillashtirish orqali ta’lim sifatini ta’minlash va kompetensiyaviy endashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayirlash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Hozirgi davrda ta’limning elektron shakli jadal rivojlanib borayotganligining guvohi bo‘lmoqdamiz. Bu holat elektron ta’lim tizimi va ko‘plab boshqa ishlab chiqarish vositalarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Elektron ta’lim tizimi foydalanuvchiga o‘quv materiallari va ulardan olingan bilimlarni test topshiriqlaridan foydalanib, tekshirish imkoniyatini taqdim etadi. Zamonaviy talablarga muvofiq, o‘quv jarayoni murakkablashib borayotgan bir vaqtda, ta’limda o‘quv vositalaridan foydalanish o‘zlashtirishni osonlashtirib, qiziqarlilik jihatini oshirmoqda. AKT nafaqat talabalarda bilim va malakalarini shakllantirishga, balki ularning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish, bilishga oid qiziqishlarini oshirishga ham xizmat qiladi. Keyingi davrlarda ko‘plab psixologik va ilg‘or pedagogik sohalarda chop etilayotgan maqolalarda, AKT talabalarlarning bilimi, ijodiy tafakkurini rivojlantirishi haqidagi fikrlar ta’kidlanayotganining guvohi bo‘lmoqdamiz. AKT imkoniyatlaridan foydalanish ta’lim jarayonida beriladigan axborotlar doirasini boyitish va talabalar tomonidan qiziqish bilan o‘zlashtirilishiga

yordam beradi. Ta’lim jarayoniga AKTning joriy etilishi bilan zamonaviy axborot muhitiga xos bo‘lgan ta’limga yangicha yondashuv shakllana boshladi. Elektron ta’lim texnologiyasining rivoji elektron o‘qitish tizimida ta’lim strategiyasining tuzilishi va har bir o‘quvchi uchun o‘quv materiallarini yakka tartibda taqdim etish kabi imkoniyatlarni bermoqda. Inson faoliyatining barcha sohalarini kompyuterlashtirish tendentsiyalari bilan bog‘liq holda bugungi kunda quyidagilar ham qo‘shiladi: shaxsiy kompyuter bilan ishlash, o‘quv dasturlarini qayta ishlash; didaktik materiallarning elektron variantlari bilan ishlash, Internetda kerakli ma’lumotlarni izlash. Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchi axborotni oddiy iste’molchi emas, balki bilimga ijodiy talabgor hisoblanadi. Shu bilan birga, o‘qituvchining vazifasi nafaqat ma’lumotni tayyor shaklda uzatish, balki o‘quvchini mustaqil bilish faoliyati bilan shug‘ullanishga undash, bilimlarni o‘zlashtirishda mustaqillik ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Talabalarning mustaqil ishining asosini talabaning o‘quv jarayoniga ongli yondashishi, ya’ni fikrlashning eng yuqori darajasi tashkil etadi. Talabalar mustaqil ishining har bir bosqichida bilimlarning o‘zlashtirilishini aniq, o‘z vaqtida va samarali nazorat qilish va tekshirish, shuningdek, ko‘nikma va malakalarning shakllanish darajasi, qobiliyatlarni rivojlantirish talab etiladi. Nazorat faoliyati talabaning muayyan ta’lim muammolarini mustaqil yechishda qanchalik muvaffaqiyatga erishganligini aniqlash imkonini beradi. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish muammosi hozirgi va o‘tmishdagi ko‘plab ishlarda ko‘rib chiqiladi. O‘quv jarayonida talabalarning mustaqil ishi va mustaqil faoliyatini belgilash bo‘yicha mualliflarning ko‘p qirrali pozitsiyalarini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, bugungi kunda talabalarning mustaqil ishini (faoliyatini) tashkil etishning o‘rni, o‘rni va metodikasi haqida yagona g‘oya mavjud emas. Ba’zi olimlar talabalarning mustaqil ishini bir ma’noli, universal va barcha o‘qituvchilar uchun maqbul ta’riflash mumkin emasligini ta’kidlab, buni ushbu hodisaning ko‘p o‘lchovliligi, murakkabligi va ko‘plab tashqi omillarga bog‘liqligi bilan izohlaydilar. Talabaning o‘quv jarayonidagi mustaqil ishi nafaqat uning darslarga, testlarga, imtihonlarga yoki boshqa turdagi darslarga mustaqil tayyorlanishi emas, balki bu shaxsning o‘zini o‘zi rivojlantirish va o‘z-o‘zini tarbiyalashga qaratilgan faoliyati ekanligini tushunish muhimdir. , bu o‘z-o‘zini tarbiyalash faoliyati uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Tabiiy fanlardan mustaqil ta’limni elektron tashkil etish ta’lim haqqoniyligini, o‘z o‘zini baholashni taminlaydi.

The image shows a digital learning interface. On the left is a sidebar with a question group titled "Question Group 1" containing two questions. The main area displays a slide with the text "XUSH KELIBSIZ! TESTNI BOSHLASHINGIZ MUMKIN." and illustrations of various organs (liver, brain, stomach, heart, kidneys) with the text "omad!!!".

**XUSH KELIBSIZ!
TESTNI BOSHLASHINGIZ MUMKIN.**

omad!!!

Question Group 1 30

1 Mos tushunchalarni bir-biri bilan birlashtiring.

sinusoid	halkashliq o'zgaruvchanlik
sinusoidal	o'zgaruvchanlik
sinusoidal	ayollar orasida jarda qaytariladi
sinusoidal	halkashliq o'zgaruvchanlik

2 Hiqildoq tog'aylarini belgilang.

- qaytariladi
- o'zgaruvchanlik
- halkashliq

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» // Barkamol avlod - O‘zbekiston tarrakkiyotining poydevori. -T.: «Sharq» nashriyot, 1997. - B. 31-61.
2. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonuni //Barkamol avlod - O‘zbekiston tarraqqiyotining poydevori. - T.: «Sharq» nashriyot - matbaa konserni, 1997. - B. 20-29
3. Abduqodirov A.A. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических дисциплин (Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе): diss. dokt. ped. nauk. -Т., 1990. -360 s.
4. Abdukodirov A.A., Hayitov A.G‘. Informatika va hisoblash texnikasi asoslaridan mashklar to‘plami . -T.: Shark, 1996. -48 b.
5. AbdurahimovD.B. Uzluksiz ta’lim tizimida elektron o‘quv adabiyotlarini tayyorlash haqida // Uzluksiz ta’lim tizimining o‘quv- meyoriy hujjatlarini takomillashtirish, unga zamonaviy informatsion va pedagogik texnologiyalarni joriy etish: videokonferensiya materiallari. - Guliston: GulDU, 2006. -B. 45-47.